

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARDA IZLANUVCHANLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Ergashova Gulzoda Roziq qizi

Toshkent shahar Yashnobod tumani 155-maktabning boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7512828>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida izlanuvchanlik qobiliyatini rivojlantirish haqida ilmiy fikrlar ilgari surildi.

Kalit so'zlar: zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, psixolog, jamiyat, ta'lim, gumanizm, shaxs, qobiliyat, izlanuvchanlik, komponent, daraja.

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация. В данной статье выдвинуты научные представления о развитии способности к поиску у учащихся начальных классов.

Ключевые слова: использование современных педагогических технологий, психолог, общество, образование, гуманизм, личность, способность, поисковость, компонент, уровень.

DEVELOPMENT OF RESEARCH SKILLS IN PRIMARY CLASS STUDENTS

Abstract. In this article, scientific ideas about the development of the ability to search in primary school students were put forward.

Key words: use of modern pedagogical technologies, psychologist, society, education, humanism, personality, ability, searchability, component, level.

Boshlang'ich sinf kelajak hayot uchun poydevor hisoblanadi. Shu bois quyida sinfdanoq o'quvchilar chuqur bilim egallab, uni kundalik hayotda qo'llay olish, o'z – o'zini boshqarish, jamoada o'zini tutish kabi ko'nikmalarini to'liq shakllantirishga erishish zarur. O'qituvchi hayot atalmish ulkan va haybatli yo'lda bolalar uchun yo'l boshchidir. Ta'lim – tarbiya jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining zimmasida ulkan mas'uliyat turadi. Chunki bola kelgusi hayoti davomida zarur bilimlarning 60 – 70 foizini shu davrda oladi. Boshlang'ich sinf o'quvchisi uchun muallimning har bir so'zi qonun. Berilgan savollarga javobi eng to'g'ri javobdir. Shuning uchun o'qituvchi ko'p o'qishi, zamon bilan hamnafas ijod qilishi kerak. Ta'kidlaganimizdek, pedagogik faoliyat, avvalo, ijodkorlikdir. Yangiliklarga boy dars o'tish, mashg'ulot davomida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, ta'lim – tarbiya jarayonini davr talabiga mos tashkil etish oson ish emas. Buning uchun o'qituvchidan kuchli bilim, yuksak mahorat, tinimsiz izlanish talab etiladi. Ta'lim – tarbiya shunday murakkab jarayonki, uni to'g'ri tashkil qilish pedagogdan nafaqat kasbiy bilim va mahorat, balki yuksak insoniy fazilatlariga ham ega bo'lishni talab etadi. Ta'lim – jonli jarayon. Kechagi usul yoki fikr bugunga to'g'ri kelmasligi, eskirishi tabiiy. Bu esa o'qituvchidan hamisha yangicha tafakkur, yangicha qarash va ijodkorlikni talab qiladi. O'qituvchining yangilik va bilimlarga chanqoqligi, so'zi bilan amalining muvofiq kelishi, o'quvchilarni izlanishga, har bir fanning mohiyatini tushunishga, ijobiy yondashishga undashi, erkin fikrlashi hamda mustaqil ishlashi uchun sharoit yaratadi. O'quv – tarbiya jarayonida bilim berishning zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan keng foydalanib, ularni doimiy ravishda takomillashtirib borish, rivojlangan davlatlar ta'lim tajribalaridan maqsadli foydalanish – ta'lim sifati va samaradorligini kafolatlaydi. Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan fan, mavzu va uning mazmunida o'rinli foydalanish ta'lim oluvchilarning qiziqishlarini oshiradi, bilish faoliyatining yuqori darajada bo'lishiga imkon yaratadi.

O'quvchilar bilan ishlash jarayonida vazifani imkon qadar yaxshiroq bajarib o'qituvchining maqtoviga sazovor bo'lishga intiladigan, bir-birlari bilan raqobatlashuvchi o'quvchilar guruhi shakllanadi. Maktab pedagoglari oldida asosiy uch vazifa turadi: Izlanuvchan bolalar bilan ishlashning nazariy, amaliy -yo'naltirilgan tizimini ishlab

chiqish. Maktabda o'quvchilar iqtidorlarini barvarq aniqlash diagnostikasi va monitoringini o'tkazish hamda elektron ma'lumotlar bazasini yaratish. Olingan ma'lumotlarni sinf rahbarlarining kasbga yo'naltirish hamda psixologning kundalik mashaqqatli ish jarayonlarida qo'llash. Qo'yilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirish ta'lim jarayonining yaxlitligi sharoitidagina, o'quvchilarning dars va darsdan tashqari faoliyatlaridan ko'proq foydalanishdagina amalga oshishi mumkin. O'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, shuningdek, o'quvchilarning ta'lim va tarbiya mazmunining har bir bosqichlari uchun vazifalar belgilanadi: Ta'limning birinchi bosqichi: kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ijodiy imkoniyatlarini aniqlash va rivojlantirish; o'quv faoliyatiga barqaror qiziqishni shakllantirish; tadqiqotchilik faoliyatiga qiziqishni shakllantirish; mustaqil faoliyat elementlarini shakllantirish; ijodiy faoliyat asosi sifatida obrazli idrok va xayol elementlarini rivojlantirish; o'ziga, insonlarga ijobiy munosabatni shakllantirish; olam, hayot, jamiyatga qadriyatli munosabatni shakllantirishdan iborat. Ta'limning ikkinchi bosqichida: o'quvchilarning intellektual va ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish; o'quv va ijodiy faoliyatga bo'lgan barqaror motivni shakllantirish; tadqiqotchilik faoliyati elementlarini o'zlashtirish; mustaqil faoliyat asoslarini shakllantirish; tasavvurni rivojlantirish; shaxs sifatida o'ziga, insonlar shaxsiga qadriyatli munosabatni shakllantirish; olam, hayot, jamiyatga qadriyatli munosabatni shakllantirish. Ta'lim uchinchi bosqichi vazifalari: katta sinf o'quvchilarining aqliy va ijodiy faolliklarini rivojlantirish; o'quv va ijodiy faoliyatga barqaror motivatsiyani shakllantirish; mustaqil ta'lim olishga ehtiyojni shakllantirish; tadqiqotchilik faoliyati metodlarini egallash; mustaqil intellektual va ijodiy faoliyatni rivojlantirish; obrazli idrok va xayolga oid qobiliyatlarini amalga oshirish; shaxs sifatida o'ziga va inson shaxsiga qadriyatli munosabat xulqini amalga oshirish; hayotiy vaziyatlarni va ularning yechimini to'g'ri idrok eta olish qobiliyati. Izlanuvchan o'quvchilar bilan ish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi: o'quvchilarning sinfdan tashqari va maktabdan tashqari ijodiy faoliyatlarini tashkil etishda maktabning intellektual, moddiy-texnik imkoniyatlaridan ko'proq foydalanish: fan to'garaklari va qiziqishlar bo'yicha to'garaklar; sport seksiyalari, kompyuter ijodkorligi to'garaklari; ijodiy guruhlar; teatr studiyalari; tadqiqotchilik ishlari; olimpiada ishtirokchilarining tayyorgarliklari; individual

mashg'ulotlar; Bolalar va o'smirlar iqtidorlari diagnostikasi; O'quvchilarning ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatiga qiziqish va moyilliklarini barvaqt uyg'otish, bu jarayonga jiddiy tayyorlash; Faol fuqarolik pozitsiyasini, yuksak axloqiy sifatlar va ma'naviy madaniyatni tarbiyalash.

Mazkur yo'nalishdagi ishlarni amalga oshirish quyidagilarni nazarda tutadi:

O'quvchining ijodiy faoliyat tajribasini egallashiga yo'naltirilgan ta'lim metodlari mazmunini ishlab chiqish, bu quyidagi elementlarni qamrab oladi: tushunish, hodisalarning yashirin mexanizmlarini anglab yetish, ularning sabab-oqibatli aloqadorligi, mazkur hodisalarning rivojlanish tarzini oldindan ko'ra bilish qobiliyati sifatida; dalillarni anglab yetish va tahlil yetishda muammoni aniqlash va qo'yish qobiliyati; olingan bilimlarni tadqiqotchilik va konstruktorlik vazifalariga unumdor ko'chira olish; obrazli, belgili, mazmunli analogiyalar asosida tadqiqotchilik va konstruktorlik vazifalarini yechish; obrazlar va g'oyalarni o'zgartirish, ularning interpretatsiyasi. O'quvchilarning o'quv faoliyatlarida metodologiya va o'quv fanini hamda uning metodlarini kuchaytirish. Ilmiy bilimlarni ijodiy qo'llash va o'quvchilarning ijodiy faolliklarini rivojlantirish uchun asos sifatida texnik modellashtirishdan foydalanish. Ta'limda yakuniy natijani ko'zga ash, nafaqat matnli vazifalarning murakkablik darajasi bilan, balki predmet mazmunining hajmi, ijodiy faoliyat tajribasining davomiyligi bilan ham belgilanadi. O'quvchilarni vazifani yoki matnni yodda saqlab qolish va aytib bera olish, andozaviy vazifalarni yechish kabilar bilan bog'liq bo'lgan sodda ishlardan ijodiy faoliyat elementlari va mustaqil qaror qabul qilishni talab etuvchi vazifalarga jalb etish. Shuningdek, masalan, Rossiyaning Izlanishga oid ishchi

konsepsiyasida izlanuvchan bolalarning ta'lim jarayonida axborot olishning turli manbalaridan foydalana olish imkoniyati, shu jumladan, kompyuter tarmoqlari orqali axborot egallashga alohida e'tibor qaratiladi.

REFERENCES

1. 1.Dubrovina, I.V. Psixologiya / I.V. Dubrovina, E.E. Danilova, A.M. Parishionerlar. - M.: "Akademiya", 2001 yil
2. 2.Shadrikov, V.D. Qobiliyatlarning rivojlanishi // Boshlang'ich maktab. -№5, 2004 yil.
3. 3.Davydov, V.V. Ta'limni rivojlantirish muammolari / V.V. Davydov. - M., 2016 yil.